

XALQ OG`ZAKI IJODIDA DOSTONLARNING O`RNI

Saidova Shahnoza Maxmudovna

Termiz tumani 5- sonli umumiy o`rta ta`lim

maktabi Ingliz tili fani o`qituvchisi

Email. saidovasahnoza@84gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510137>

Anotatsiya : Ushbu maqolada o`zbek xalq ijodining bebaho durdonasi dostonlarning yaratilish tarixi, ularning tarkibiy qismlari, dostonlarning nomlari, tarkiblari, doston ijrochiligining an`analari hamda dostonchilik maktablari haqida manbalarga asoslangan ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: baxshi, doston, epik, poetik, janr, usul, aytim, an`ana, afsona, rivoyat, tasnif, hikoya.

Аннотация: В этой статье представлена информация, основанная на источниках, об истории создания эпосов, составляющих бесценный шедевр узбекского народного творчества, названиях, составе эпосов, традициях эпического исполнительства и школах эпоса.

Ключевые слова: Бахши, эпос, поэзия, жанр, метод, поговорка, традиция, легенда, повествование, классификация, рассказ.

Anotation: This article provides source-based information about the invaluable masterpiece of Uzbek folk art, the history of the creation of epics, their components, the names, contents of epics, the traditions of Saga performance, as well as the schools of epic writing.

Keywords: bakhshi, epic, epic, poetic, genre, method, saying, tradition, myth, narrative, classification, story.

Dunyodagi xalqlarda o`zining katta voqea tarixini bayon etadigan yirik hajmdagi janrlari bo`ladi. Biz - o`zbeklarda bu janr "doston" deb ataladi. "Doston" so`zi qiziq-qiziq voqealarni hikoya qilish, maqtash ma`nolarini anglatadi. ¹

"Doston" so`zi qissa, hikoya, sarguzasht va maqtov ma`nolarida ishlatiladi. Adabiy termin sifatida bu atama xalq og`zaki ijodi va yozma adabiyotidagi yirik hajmli epik asarlarni anglatadi. ²

Adabiyotlar tahlili va metod (литература и метод / materials and methods) Badiiy adabiyotimizda asosan ikki usulda yaratilgan dostonlar bor. Birinchisi, asrlar davomida xalq og`zaki ijodida baxshilar tomonidan og`zaki tarzda kuylanib kelingan dostonlar. Ikkinchisi esa yozma shaklda shoirlar

¹ O.Madayev, T.Sobitova. Xalq og`zaki poetik ijodi. Toshkent, "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyari. 2001, -109b.

² K.Imomov, T.Mirzayev, B.Sarimsoqov, O.Safarov. Ozbek xalq og`zaki poetik ijodi. Toshkent, O`qituvchi nashriyoti, 1990yil, 227 b.

tomonidan ijod qilingan dostonlardir. “Alpomish”, “Go`ro`g`lining tug`ilishi”, “Malikai Ayyor”, “Ravshan”, “Kuntug`mish”, “Rustamxon” kabilar og`zaki dostonlar namunalaridir. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg`u bilig”, Haydat Xorazmiyning “Gul va Navro`z”, Navoiyning “Hayratul abror”, “Farxod va Shirin, “Layli va Majnun” kabi asarlari esa yozma adabiyotdagi dostonlar hisoblanadi.

Og`zaki ijoddagi doston bir qator tarkibiy qismlardan tashkil topadi. Professor M.Saidov ularni she`riy va nasriy parchalardan iborat matndan, musiqadan, doston aytuvchining hofizlik san`atidan va soz cherta bilishidan iborat, deb qayd etadi. Shu bilan birga, doston haqida to`liq tasavvur hosil qilish uchun baxshining bevosita tinglovchilar davrasida qaynab (ilhomga kirib) doston ijro etishiga guvoh bo`lish ham muhimdir. Demak, doston bo`lishi uchun baxshining tinglovchi bilan jonli muloqotini ham tarkibiy qismlardan biri sifatida baholash mumkin.³

Muhokama (обсуждение / discussion) Milliy musiqamizda dostonlar keng tarqalgan. Ular kishini maftun etuvchi qiziqarli mazmun va ajoyib she`riy-musiqiy qo`shiq-aytimlardan iboratdir. Odatda dostonlarda ishq-muhabbat yo`lidagi vafodorlik, Vatanga sadoqat, qahramonlik, do`stlik tuyg`ulari, tabiat go`zalligiga maftunkorlik kabi muhim ijtimoiy mavzular kuylanadi.

Dostonxonlikning maftunkorligi shundan iboratki, unda yirik nasriy hikoya va she`riy musiqa bir mushtarak asar bo`lib, uni san`atkor-baxshi ijro etadi. Baxshi asarning nasriy qismlarini mohirona hikoya qiladi, she`riy bo`laklarini esa qo`shiq va ba`zan musiqiy so`zlama (rechitativ) tarzda kuylaydi. Qo`shiqlar asosan o`zining ijrosidagi yakka cholg`u jo`rligida kuylanadi.

Dostonxonlik o`ziga xos zavqli va qiziqarli adabiy-musiqiy kecha bo`lib, tinglovchilar diqqat - e`tiborini soatlab jalb etadi. Mahoratli baxshi ijrosidagi doston mazmuni va obrazlarini tinglovchi tasavvur qilib boradi va asardagi voqealarga beixtiyor qatnashayotgandek bo`ladi.

Dostonxonlik Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida keng tarqalgan bo`lib, do`mbira jo`rligi va quyi registrli bo`g`liq ovozda kuylanadi. Xorazm vohasida esa dutor, tor yoki cholg`u ansambli jo`rligida ochiq ovozda ijro etiladi. Xalq orasida “Go`ro`g`li”, “Avazxon”, “Alpomish”, “Kuntug`mish”, “Ravshan va Zulxumor”, “Oshiq G`arib va Shoxsanam” kabi dostonlar mashhurdir. Ergash Jumanbulbul o`g`li, Fozil Yo`ldosh o`g`li, Po`lkan shoir, Abdulla shoir, Qurbonazar

³ M.Saidov. O`zbek xalq dostonchiligida badiiy mahorat. Toshkent. Fan nashriyoti, 1969, -21 bet.

Abdullayev(Bola baxshi) kabi doston ijrochilari va ijodkorlari xalqimiz orasida mashhurdir. ⁴

Yuqoridagi fiklardan kelib chiqqan holda shunday xulosaga kelishimiz mumkin, demak dostonlarni baxshisiz tasavvur etib bo`lmaydi.

Dostonni baxshilar kuylaydilar. Qadimgi zamonlarda “baxshi” xalqona usullar bilan bemorni davolovchi tabib, ayrim hududlarda ustoz ma`nolarini anglatgan. Xalq og`zaki badiiy ijodining yuksak professional san`at turi-doston va dostonchilikning paydo bo`lishi, taraqqiyoti baxshilar nomi bilan bog`liqdir. Atoqli olim H.T.Zarifovning yozishicha, baxshi mug`ulcha va buryatcha baxsha, bag`sha so`zlaridan olingan bo`lib, ustod, ma`rifatchi degan ma`nolarni beradi. O`zbeklarda baxshi-keng ma`noda xalq dostonchisi, dostonlarni kuylovchi, yodda saqlovchi va nasldan-naslga o`tkazuvchi san`atkordir.⁵

Natijalar (результаты / results). Dostonchilik va doston aytish o`zbek xalqining o`ziga xos bo`lgan milliy an`anasi hisoblanadi. Har bir doston ma`lum mavzu asosida yaratiladi. Xilma-xil afsona syujetlari ana shunday badiiy asos vazifasini bajaradi. Dostonlarning g`oyaviy yo`nalishi asosan mehnat kishilarining yukini engillashtirishga, ularning kuch-qudrati va orzu-armonlarini muayyan badiiy san`atlar asosida tasvirleydi. Doston ijrochisini Surxondaryoda yuzboshi yoki baxshi deyishadi.Yuzboshilar orasida do`mbirani bilmagani bo`lmaydi. Ularning har biri o`nlab dostonlarni yoddan aytadi. ⁶

Xalq dostonlari yurtimizning turli hududlarida turlicha ijro etilishi, ijro usullariga, voqealar sharhiga ko`ra, hatto, bir viloyatning o`zida ayrim-ayrim maktablarga ega bo`lishidan tashqari mazmuniga ko`ra ham bir necha turlarda tavsiflanadi. Taniqli olimlardan V.M.Jirmunskiy, H.T.Zarifov, M.Saidov, T.Mirzayev, B.Sarimsoqovlarning kuzatishlaricha, xalq dostonlarini turlarga bo`lishda ko`proq ularning mazmuni, qahramonlarning fe`l-atvoriga e`tibor qilish ma`qul. Ammo nomlari tilga olingan olimlarning har biri amalga oshirgan tasnif ma`lum darajada bir-biridan farq qilishiga qaramay, ularni quyidagicha nomlash mumkin:

- 1.Qahramonlik dostonlari (“Alpomish”).
2. Ishqiy-romantik dostonlar (“Ravshan”, “Kuntug`mish”).
3. Jangnoma dostonlari (“Yakka Ahmad”).
4. Kitobiy dostonlar (“Sayod va Hamro”, “Oshiq G`arib va Shohsanam”).

⁴ D.Omonullayev, Oqilxon Ibrohimov, Shermat Yormatov.Musiqa darsligi 8-sinf.Toshkent,O`qituvchi nashriyoti, 1995 yil,-28 bet.

⁵ H.Razzoqov, T.Mirzayev, O.Sobirov, K.Imomov.Ozbek xalq og`zaki poetik ijodi. Toshkent, O`qituvchi nashriyoti, 1980 yil,-188 -189 bet.

⁶ T.Javliyev. An`analar hayot sabog`i.Toshkent, “O`zbekiston”nashriyoti,1992,-35 bet.

5. Tarixiy ("Oysuluv").

Dostonlar xalq ogʻzaki ijodidagi epik asarlar xazinasidagi oʻziga xos murakkab janrdir. Unda xalq tarixiy hayoti, rasm-rusumlari, odatlari, ozodlik uchun olib borgan mashaqatli kurashlari oʻzining badiiy ifodasini topgan. Dostonlarni kuylayotgan baxshilarda kuchli xotira, asarni ijro etayotgan paytda vujudga kelgan vaziyatga toʻgʻri baho bera olish, oddiy voqealarni oʻta qiziq tarzda hikoya qila bilish mahorati mujassam boʻlmogʻi lozim. Asrlar davomida bu janr namunalari har bir hududda ijro etilishi mahalliy anʼanalarni, hatto, maktablarni yaratdi. Oʻzbek dostonlari son jihatdan shu qadar koʻp va badiiy qimmat jihatdan shunchalar yuqori-ki, ularni xalqimiz tomonidan dunyo madaniy, maʼnaviy xazinasiga qoʻshgan munosib hissi sifatida baholasa arziydi.

7

Xulosa. Yuqorida taʼkidlaganimizdek, dostonchilik anʼanalari barobarida dostonchilik maktablari ham mavjud. Bularga Bulungʻur, Qoʻrgʻon, Shaxrisabz, Nurota, Sherobod, Qamay, Akimbet, Suyeu, Xorazm dostonchilik maktablarini misol keltirishimiz mumkin. Dostonchilik maktablari katta mavzu boʻlganligi uchun bunga toʻxtalishni lozim topmadik.⁸

Oʻzbek xalq ijodining nodir, bebaho xazinasini boʻlmish umrboqiy dostonlarimizni asrash, oʻrganish, targʻib qilish, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish barchamizning muqaddas burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.Madayev, T.Sobitova. Xalq ogʻzaki poetik ijodi. Toshkent, "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyari. 2001, -109b.
2. K.Imomov, T.Mirzayev, B.Sarimsoqov, O.Safarov. Ozbek xalq ogʻzaki poetik ijodi. Toshkent, Oʻqituvchi nashriyoti, 1990yil, 227 b.
3. M.Saidov. Oʻzbek xalq dostonchiligida badiiy mahorat. Toshkent. Fan nashriyoti, 1969, -21 bet.
4. D.Omonullayev, Oqilxon Ibrohimov, Shermat Yormatov. Musiqa darsligi 8-sinf. Toshkent, Oʻqituvchi nashriyoti, 1995 yil, -28 bet.
5. H.Razzoqov, T.Mirzayev, O.Sobirov, K.Imomov. Ozbek xalq ogʻzaki poetik ijodi. Toshkent, Oʻqituvchi nashriyoti, 1980 yil, -188 -189 bet.
6. T.Javliyev. Anʼanalar-hayot sabogʻi. Toshkent, "Oʻzbekiston" nashriyoti, 1992, -35 bet.
7. T.Javliyev. Anʼanalar-hayot sabogʻi. Toshkent, "Oʻzbekiston" nashriyoti, 1992, -35 bet.

⁷ T.Javliyev. Anʼanalar-hayot sabogʻi. Toshkent, "Oʻzbekiston" nashriyoti, 1992, -35 bet.

⁸ М.У. Наимов, Исполнительские школы искусства бахши, International journal of research in economics and social sciences (ijress). Vol.10 Issue 7, July -2020, стр.87-89.

8. М.У. Наимов, Исполнительские школы искусства бахши, International journal of research in economics and social sciences (ijress). Vol.10 Issue 7, July - 2020, стр ,87-89.